

ARTIGO ORIGINAL

A Privacidade como Direito Fundamental: Riscos, Regulação e Gênero no Espaço Digital

Privacy as a Fundamental Right: Risks, Regulation, and Gender in the Digital Space

La Privacidad como Derecho Fundamental: Riesgos, Regulación y Género en el Espacio Digital

Mariana Giulia Chaves Prates¹

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar a proteção ao direito fundamental à privacidade no contexto digital brasileiro, considerando os impactos advindos da utilização irrestrita da liberdade de expressão na internet. Parte-se da premissa de que, embora o ambiente virtual represente um espaço privilegiado para a circulação de ideias e o exercício da cidadania, ele também tem se configurado como cenário de práticas que violam direitos fundamentais, especialmente no que se refere à intimidade, à imagem e aos dados pessoais dos usuários. A pesquisa, de natureza bibliográfica, fundamenta-se na legislação nacional e na doutrina jurídica, com destaque para o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Lei n.º 12.737/2012 e o Código de Defesa do Consumidor. Além da análise normativa, o estudo incorpora uma abordagem crítica ao considerar que determinadas populações, notadamente as mulheres, são desproporcionalmente afetadas por violações de privacidade no meio digital, o que evidencia a necessidade de políticas públicas e respostas jurídicas sensíveis às desigualdades estruturais. Ao final, defende-se a importância do fortalecimento da atuação estatal e da regulação adequada como instrumentos essenciais para assegurar a privacidade dos indivíduos, em equilíbrio com a liberdade de expressão, no ambiente digital contemporâneo.

Palavras-chave: Privacidade digital. Liberdade de expressão na internet. Violência de gênero online. Proteção de dados pessoais. Regulação da internet.

ABSTRACT

This article aims to analyze the protection of the fundamental right to privacy in the Brazilian digital context, considering the impacts arising from the unrestricted use of freedom of expression on the internet. It is based on the premise that, although the virtual environment serves as a privileged space for the circulation of ideas and the exercise of

¹ Mestre em Políticas Públicas e Educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade (PPGEISU-UFBA). Bacharel em Humanidades com ênfase em Estudos Jurídicos (UFBA). Graduanda em Direito (UFBA) E-mail: marianapratesufba2017@gmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3031-7191>

citizenship, it has also become a stage for practices that violate fundamental rights, particularly regarding intimacy, image, and users' personal data. The research, of a bibliographic nature, is grounded in national legislation, judicial decisions, and legal doctrine, with emphasis on the Brazilian Civil Rights Framework for the Internet (Marco Civil da Internet), the General Data Protection Law (LGPD), Law No. 12.737/2012, and the Consumer Defense Code. In addition to normative analysis, the study adopts a critical approach by acknowledging that certain populations—particularly women—are disproportionately affected by privacy violations in digital spaces, highlighting the need for public policies and legal responses sensitive to structural inequalities. The article concludes by advocating for the strengthening of state action and appropriate regulation as essential instruments to ensure individuals' privacy, in balance with freedom of expression in the contemporary digital environment.

Keywords: Digital privacy. Freedom of speech online. Online gender-based violence. Personal data protection. Internet regulation.

RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo analizar la protección del derecho fundamental a la privacidad en el contexto digital brasileño, considerando los impactos derivados del uso irrestricto de la libertad de expresión en internet. Se parte del supuesto de que, aunque el entorno virtual representa un espacio privilegiado para la circulación de ideas y el ejercicio de la ciudadanía, también se ha configurado como escenario de prácticas que vulneran derechos fundamentales, especialmente en lo que se refiere a la intimidad, la imagen y los datos personales de los usuarios. La investigación, de carácter bibliográfico, se fundamenta en la legislación nacional, en decisiones jurisprudenciales y en la doctrina jurídica, con énfasis en el Marco Civil de Internet, la Ley General de Protección de Datos (LGPD), la Ley n.º 12.737/2012 y el Código de Defensa del Consumidor. Además del análisis normativo, el estudio adopta un enfoque crítico al considerar que determinadas poblaciones—en particular las mujeres—se ven desproporcionadamente afectadas por violaciones a la privacidad en el ámbito digital, lo que pone de relieve la necesidad de políticas públicas y respuestas jurídicas sensibles a las desigualdades estructurales. Finalmente, se defiende la importancia del fortalecimiento de la actuación estatal y de una regulación adecuada como instrumentos esenciales para garantizar la privacidad de los individuos, en equilibrio con la libertad de expresión en el entorno digital contemporáneo.

Palabras clave: Privacidad digital. Libertad de expresión en internet. Violencia de género en línea. Protección de datos personales. Regulación de internet.

INTRODUÇÃO

A liberdade de pensamento e de expressão é parte basilar e indispensável das instituições que conformam as sociedades democráticas e direito fundamental constitucionalmente assegurado no ordenamento jurídico brasileiro, por meio dos artigos IV caput e incisos IV, IX, XIV; art. 19 e art. 220 da Constituição Federal (BRASIL,

1988). Enquanto entendida a partir da sua aceção de direito individual, essa liberdade reside no direito de cada indivíduo expressar de modo livre os seus pensamentos, informações e ideias. Por outro lado, enquanto direito difuso, a liberdade de pensamento e de expressão refere-se ao direito do qual goza a sociedade, de receber ideias, informações e pensamentos sem interferências outras ou obstáculos, ou de obter informações (BENTO, 2014).

O desenvolvimento das tecnologias e da internet possibilitou, de modo nunca antes visto, a realização ampla e plena do direito à livre expressão, bem como, de circulação da informação. De acordo como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a “Internet, como nenhum meio de comunicação existente antes, permitiu aos indivíduos comunicar-se instantaneamente e a baixo custo [...]” (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2011). Entre as características de maior notoriedade da internet e que a colocam em posição de destaque, encontram-se o alcance global, a velocidade e o anonimato relativo. Tais características, possibilitam aos indivíduos que fazem uso da mesma, a disseminação de ideias e informações em tempo real, assim como também oferecem a possibilidade de mobilização de pessoas para o empreendimento de ações de diversas finalidades, incluindo aquelas de teor criminoso e que entram em rota de colisão com direitos fundamentais, como a calúnia, a difamação e a injúria nos ambientes virtuais, que ferem o direito fundamental à honra; e a divulgação de fotos e vídeos íntimos de terceiros que ferem o direito fundamental à privacidade, por exemplo. As mulheres, em especial, têm sido alvo recorrente de práticas digitais violentas, marcadas por motivações de gênero.

Diante desse cenário, a presente pesquisa tem como objetivo investigar a proteção ao direito à privacidade no Brasil, no contexto digital, à luz dos impactos negativos decorrentes do uso abusivo da liberdade de expressão na internet. Adota-se uma abordagem bibliográfica, com base em artigos acadêmicos, legislação nacional, decisões judiciais e na Constituição Federal. Pretende-se, ao final, analisar de que forma o Estado Democrático de Direito Brasileiro tem enfrentado as violações à privacidade digital, considerando, especialmente, os recortes de gênero e as necessidades específicas de proteção das mulheres frente às violências praticadas no ambiente virtual.

DIREITO À PRIVACIDADE: O QUE SIGNIFICA?

Para que entendamos o modo segundo o qual a utilização irrestrita da liberdade de expressão na internet pode acabar acarretando, como consequências, a violação do Direito à Privacidade, é necessário, no entanto, que observemos, primariamente, qual a conceituação desse direito. O direito à privacidade, para Júnior (2019, p.633), consiste:

na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida particular e familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade e intimidade de cada um, e também proibir que sejam divulgadas informações sobre a privacidade e intimidade de cada um, e também proibir que sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano.

Deste modo, para Júnior (2019), a privacidade relaciona-se ao direito de ser deixado em paz, ao direito de estar só (right to be alone). Para Miranda (1983), este direito é como uma projeção do direito à liberdade. De acordo com o autor, a privacidade refere-se à esfera íntima e pessoal do indivíduo, onde este pode agir e expressar-se livremente sem interferências externas. Segundo Sarlet (2018), por sua vez, o direito à privacidade é um direito fundamental que abrange diversas dimensões, como a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e os dados pessoais. Nesse sentido, o direito à privacidade é essencial para a realização da dignidade humana e está relacionado com a proteção da esfera individual e da autonomia das pessoas.

No ordenamento jurídico brasileiro, o constituinte e o legislador ordinário, ao elaborarem a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, não utilizaram o termo privacidade em seus textos, contudo, fizeram uso das expressões vida privada e intimidade para referirem-se à ideia da privacidade e do direito à privacidade (BRASIL; 1988, 2002). Na Constituição de 1988 observa-se, também, o uso das expressões sigilo (de correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas) e inviolabilidade da casa. Deste modo, é possível observar que qualquer um desses termos pode ser, de igual modo, utilizado para referenciar a privacidade (BRASIL, 1988).

Segundo Cancelier (2017), ao falar-se em vida íntima ou vida privada, está se tratando do mesmo espaço da vida sobre a qual se fala. Da mesma maneira, algo sigiloso, secreto ou mesmo íntimo pode apresentar relação ao mesmo aspecto sobre o qual se deseja manter em segredo. Nesse sentido, o íntimo pode ser secreto, o privado pode ser íntimo, o secreto pode ser privado. Ao mesmo tempo, cada um deles pode

assumir um significado particular, a depender do sujeito da fala. Desta forma, pode-se observar que nem sempre o íntimo é secreto ou o assunto sigiloso será, de fato, privado.

Com isso, percebe-se que o significado atribuído ao discurso sofre variações conforme quem o profere, oferecendo a possibilidade de usos variados para cada um dos termos proferidos nele. Dentro do ponto de vista jurídico, a mesma possibilidade é observada: a privacidade, deve ser enxergada, antes de tudo, como exercício de uma liberdade da pessoa, uma necessidade humana. Para isso, se parte de uma visão da privacidade que é interna ao sujeito, que é inerente a ele, constituindo-o como ser humano. Seja trabalhando a privacidade a partir de uma perspectiva como o estar só, ou numa mais atual, relativa à temática do controle informacional, não se pode deixar de observar o vínculo com a pessoa, como modo de manifestação da personalidade (CANCELIER, 2017). Ter privacidade, para Cancelier (2017), é de suma importância para o indivíduo, uma vez que, para além da oposição ao público e numa perspectiva de relação subjetiva mais interna, não é possível a assunção de seus desejos, sem que haja a construção de seu espaço íntimo.

Na esfera civil, o direito à privacidade é protegido a partir da sua incorporação na categoria dos direitos da personalidade, juntamente com a proteção da honra, do corpo, da imagem e do nome. Segundo Bittar (2008), os direitos da personalidade podem ser divididos em físicos, psíquicos e morais. Para o autor, os direitos físicos referem-se à proteção da integridade corporal e da saúde física da pessoa, como o direito à vida e à integridade física. Os direitos psíquicos abrangem aspectos relacionados à saúde mental e à autonomia psicológica, envolvendo o direito à integridade psíquica e à liberdade de pensamento. Por fim, os direitos morais estão relacionados à proteção da reputação, honra e imagem da pessoa, incluindo o direito à privacidade, à imagem, à honra e à identidade pessoal. Esses direitos visam preservar a dignidade e o valor moral da pessoa, garantindo o respeito à sua individualidade e protegendo-a de ofensas e violações.

Entre as principais características dos direitos da personalidade, pode-se citar a sua inalienabilidade, posto que os direitos da personalidade não podem ser transferidos, cedidos ou negociados, uma vez que são inerentes à própria pessoa e não podem ser objeto de comércio ou renúncia; a sua irrenunciabilidade, uma vez que são considerados direitos fundamentais e essenciais para dignidade e existência humana; a sua imprescritibilidade, visto que não prescrevem com o passar do tempo; o seu caráter

absoluto, pois sobre qualquer outro interesse, incluindo interesses patrimoniais ou sociais; a sua inviolabilidade e a sua irreversibilidade: uma vez que em caso de ocorrência de uma violação dos direitos da personalidade, normalmente não é possível a reversão completa dos danos causados (GOMES, 1999).

Para Nader (2019), a violação do direito à privacidade pode causar danos emocionais, psicológicos e até mesmo patrimoniais ao indivíduo lesado, e destaca a importância de sua proteção jurídica. Ainda de acordo com o autor, o direito à privacidade está interligado com outros direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a inviolabilidade do domicílio. Ele defende que a privacidade deve ser garantida como um elemento fundamental para a autonomia e a dignidade da pessoa, e que seu exercício deve ser equilibrado com outros interesses legítimos da sociedade.

O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A INTERNET: QUAIS OS SEUS IMPACTOS

A partir do entendimento do direito à privacidade enquanto direito fundamental e pertencente ao rol daqueles relativos à personalidade, partamos agora para a conceituação do direito à liberdade de expressão. Para Júnior (2019), a liberdade de expressão consiste não somente no direito de manifestar opiniões, mas também na liberdade de busca, recebimento e transmissão de informações. O direito à liberdade de expressão não é absoluto e pode sofrer restrições legítimas. Contudo, tais restrições devem ocorrer de modo proporcional e justificado, objetivando a proteção de outros direitos e interesses legítimos, como a privacidade, a honra, a moralidade pública ou a segurança nacional. Deste modo, se faz necessária a ênfase da importância do estabelecimento de um equilíbrio entre a liberdade de expressão e outros direitos e valores constitucionais (JÚNIOR, 2019).

Para Dallari (2004), o direito à liberdade de expressão é um dos fundamentos da dignidade humana e da própria noção de cidadania. Segundo ele, a liberdade de expressão não se limita apenas à manifestação de pensamentos e ideias, mas também engloba o direito de buscar, receber e transmitir informações. Dallari (2014), ressalta que o Estado tem o dever de proteger e promover esse direito, evitando qualquer forma de censura ou restrição arbitrária. Bonavides (2018), por sua vez, argumenta que a liberdade de expressão é uma conquista histórica das sociedades modernas e

representa a possibilidade de cada indivíduo participar ativamente na formação da vontade política coletiva. Ele ressalta que o direito à liberdade de expressão deve ser protegido e garantido pelo Estado como forma de assegurar a democracia e a pluralidade de ideias.

A internet é uma ferramenta poderosa que tem transformado profundamente a sociedade contemporânea. Ela tem revolucionado a forma de como se comunica, se informa, se entretém e se realiza negócios. Ademais, ela se tornou um elemento essencial na vida em sociedade, uma vez que desempenha um papel fundamental em praticamente todas as esferas da vida humana. De acordo com Abatte (2000), a história da internet remonta aos anos 1960, quando surgiram os primeiros esforços de pesquisa em redes de computadores. Contudo, o marco crucial responsável pela sua disseminação ocorreu somente nos anos 1990, com surgimento da World Wide Web (WWW) que popularizou e impulsionou o crescimento exponencial da internet e que transformou a forma como as pessoas se comunicam, obtêm informações e interagem digitalmente.

No que tange à relação entre a internet e a liberdade de expressão, observa-se que a mesma é complexa e multifacetada. A internet, como uma plataforma global de comunicação e intercâmbio de informações, pode ser vista como um catalisador para a liberdade de expressão em muitos aspectos (CASTELLS, 2003). No entanto, também apresenta desafios e questões importantes que podem afetar esse direito fundamental, especialmente no que se refere à proteção de direitos da personalidade e ao combate a discursos de ódio (CITRON, 2014). Vejamos: a internet tem desempenhado um papel fundamental na democratização da expressão. Ela proporciona uma plataforma acessível para que as pessoas compartilhem suas opiniões, ideias e conhecimentos com um público global. Através de blogs, redes sociais, fóruns de discussão e outros canais online, indivíduos têm a oportunidade de se expressar e participar de debates públicos de forma direta e aberta. Além disso, a internet permite que vozes marginalizadas e grupos que historicamente foram silenciados tenham uma plataforma para expressar suas perspectivas e reivindicar seus direitos (MANTILLA, 2013). Ela desafia as barreiras físicas e geográficas, permitindo que a liberdade de expressão seja exercida além das restrições de tempo e espaço (CASTELLS, 2003).

Contudo, embora apresente um amplo rol de aspectos positivos, a internet também apresenta desafios à liberdade de expressão. A disseminação de informações

falsas, o discurso de ódio, a difamação e outras formas de conteúdo prejudicial são questões que conformam e ocupam os espaços digitais. A rapidez e a facilidade de compartilhamento de informações podem levar à disseminação rápida e descontrolada de conteúdos nocivos, o que pode ameaçar a integridade do discurso público e a segurança dos indivíduos. Para Citron (2022), o discurso de ódio na internet pode levar a consequências psicológicas, emocionais e sociais significativas para as pessoas visadas. Ela aponta que, diferentemente do discurso de ódio offline, o ambiente digital permite a disseminação anônima e impessoal de mensagens ofensivas, o que pode amplificar o impacto negativo sobre as vítimas.

Ademais, observa-se que a utilização irrestrita e negativa da liberdade de expressão na internet gera diversos impactos significativos na vida dos usuários, especialmente no que se refere à violação do direito à privacidade. Como exemplos de alguns desses principais impactos e consequências pode-se citar a exposição e divulgação não autorizada de informações pessoais, como dados sensíveis, imagens íntimas e informações de contato. Isso resulta em constrangimento, assédio, chantagem e até mesmo danos à reputação dos indivíduos afetados. Além disso, a liberdade de expressão sem limites também pode levar ao monitoramento e espionagem de indivíduos na internet. Isso pode ocorrer por meio da coleta ilegal de dados pessoais, vigilância em massa, invasão de privacidade e espionagem governamental ou corporativa (CITRON, 2022). Citron (2022), defende a responsabilização das pessoas que adotam essas condutas delituosas na internet, a partir da promoção da conscientização sobre as consequências desses tipos de ações e de quais as ações legais adequadas para combater essas práticas. Ela também destaca a importância da cooperação entre as plataformas online, as autoridades legais e as organizações da sociedade civil para enfrentar esse problema complexo.

De igual modo, a falta de controle sobre a liberdade de expressão na internet contribui para o aumento do cyberbullying e do discurso de ódio. Isso pode resultar em ataques verbais, ameaças, intimidação e difamação, afetando negativamente a saúde mental e emocional das vítimas. Além disso, o discurso de ódio pode incentivar a discriminação, a intolerância e a polarização na sociedade e a ausência de regulação e proteção adequada da privacidade na internet pode facilitar vazamentos e violações de dados pessoais. Isso pode ocorrer por meio de falhas de segurança, ataques cibernéticos e negligência por parte das empresas que lidam com informações dos

usuários. Essas violações podem levar ao roubo de identidade, fraudes financeiras e outros tipos de danos (CITRON, 2022).

Por essa razão e diante desses impactos, é crucial a busca por mecanismos de proteção e regulação que equilibrem a liberdade de expressão com a garantia da privacidade dos indivíduos. Leis, políticas e práticas que visem à proteção dos dados pessoais, à responsabilização por abusos na internet e à promoção de uma cultura online saudável são fundamentais para minimizar os danos causados pela utilização irrestrita e negativa da liberdade de expressão na internet vejamos o panorama jurídico do Brasil relativo a essa temática.

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E A PROTEÇÃO AO DIREITO À PRIVACIDADE NO MEIO DIGITAL

No Brasil, existem várias leis que abordam a proteção do direito à privacidade no âmbito da internet. Como exemplo das mesmas, observa-se a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) que estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil (BRASIL, 2014). Essa lei, reconhece a privacidade como um direito fundamental dos usuários, assegurando a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas realizadas pela internet. Ela estabelece que o provedor de serviços de internet tem o dever de preservar a privacidade dos dados pessoais dos usuários, bem como de adotar medidas técnicas para garantir a segurança dessas informações. Além disso, essa legislação estabelece a necessidade de consentimento expresso dos usuários para a coleta, uso, armazenamento e compartilhamento de seus dados pessoais. Isso significa que as empresas e provedores de serviços devem informar claramente aos usuários quais dados serão coletados e para quais finalidades, garantindo o controle e a autonomia dos indivíduos sobre suas informações pessoais (BRASIL, 2014).

Outro aspecto profundamente relevante do Marco Civil da Internet é a previsão de que a quebra de sigilo das comunicações privadas só pode ocorrer mediante ordem judicial, ressalvadas algumas exceções previstas em lei. Deste modo, a privacidade das comunicações dos usuários é protegida, e a interceptação ou monitoramento sem autorização judicial é considerada ilegal (BRASIL, 2014). De igual modo, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD) também possuindo como objetivo a proteção dos direitos fundamentais de privacidade e liberdade dos indivíduos em relação ao tratamento de seus dados pessoais, estabelece as regras para a coleta, para

o armazenamento, o uso e o compartilhamento de dados pessoais por empresas e organizações, garantindo, desta maneira, a transparência, a segurança e o controle dos usuários sobre suas informações. Em vigor desde setembro de 2020, a LGPD reconhece a privacidade como um direito fundamental e estabelece os princípios e regras para o tratamento de dados pessoais, tanto por parte do setor público quanto do setor privado. A lei define dados pessoais como informações relacionadas a uma pessoa identificada ou identificável, e estabelece que o tratamento desses dados deve ser realizado com base em princípios como finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança e consentimento (BRASIL, 2018).

Um dos principais aspectos da LGPD é a exigência de consentimento expresso dos titulares dos dados para o seu tratamento. A lei estabelece que o consentimento deve ser livre, informado e inequívoco, ou seja, os indivíduos devem ser claramente informados sobre como suas informações serão utilizadas e ter a opção de consentir ou não. Além disso, a LGPD assegura aos titulares o direito de revogar o consentimento a qualquer momento. Outra importante proteção prevista na LGPD é o direito de acesso dos titulares aos seus próprios dados pessoais. Os indivíduos têm o direito de solicitar informações sobre o tratamento de seus dados, bem como de requerer a correção, exclusão ou anonimização de informações que estejam incorretas, desatualizadas, incompletas, desnecessárias ou tratadas em desconformidade com a lei (BRASIL, 2018).

A LGPD também estabelece a obrigatoriedade de medidas de segurança para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perdas, alterações, destruição ou qualquer forma de tratamento inadequado. As organizações que tratam dados pessoais devem implementar medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança e a confidencialidade dessas informações. A legislação prevê sanções em caso de descumprimento das suas disposições, como multas e outras penalidades administrativas. Dessa forma, a LGPD busca incentivar o cumprimento das normas de proteção de dados e garantir a privacidade dos indivíduos no contexto digital. É importante ressaltar que, com a LGPD, o Brasil se alinha a outras legislações internacionais de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR). Essa lei representa um avanço significativo na proteção do direito à privacidade, assim como também, um importante marco na defesa dos direitos dos indivíduos em relação ao tratamento de seus dados pessoais no país (BRASIL, 2018).

Ademais, a Lei nº 12.737/2012, que trata dos crimes cibernéticos, também conhecida como Lei Carolina Dieckman, embora não seja uma legislação específica sobre privacidade, possui um papel relevante na proteção do direito à privacidade no contexto digital (BRASIL, 2012).. Essa lei introduziu no Código Penal brasileiro os tipos penais de "invasão de dispositivo informático" e "divulgação indevida de conteúdo íntimo" (BRASIL, 1940). Esses crimes buscam coibir a invasão de dispositivos eletrônicos e a divulgação não autorizada de informações pessoais e conteúdos íntimos na internet. Ao promover as supracitadas mudanças no Código Penal, essa lei buscou coibir ações abusivas e invasivas que afetam a esfera íntima e pessoal das pessoas, a partir da promoção da responsabilização daqueles que cometem tais violações. Por fim, a Lei nº 8.078/1990, que trata do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conquanto também não se constitua como uma legislação específica sobre privacidade na internet, também oferece proteção aos direitos dos consumidores, incluindo àquela relativa à privacidade. O CDC estabelece que as empresas devem respeitar a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos consumidores, garantindo a segurança e a confidencialidade das informações coletadas (BRASIL, 1990).

Essas leis possuem o objetivo de proteção da privacidade e dos direitos dos usuários no ambiente digital, estabelecendo diretrizes para a coleta, para o uso e para o tratamento de dados pessoais, bem como para a segurança das comunicações online além de, no caso das jurisprudências, demonstrarem a preocupação dos tribunais brasileiros em garantir a proteção do direito à privacidade na internet por meio de ações que estabelecem parâmetros importantes para a responsabilidade dos provedores de serviços, como a remoção de conteúdo ofensivo, a reparação de danos causados por violações à privacidade e a necessidade de tomada de medidas proporcionais para a preservação dos direitos fundamentais no ambiente digital. Com isso, partamos então para as formas segundo a qual, as leis que protegem o direito à privacidade são aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro.

A APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICA NO MEIO DIGITAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE A ASSEGURAM

No que tange à aplicação das legislações que versam sobre o contexto digital e asseguram o direito à privacidade aos usuários que fazem uso desses espaços digitais, observa-se que elas são aplicadas de diversas formas, envolvendo diferentes atores e procedimentos. A Lei do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), por exemplo,

estabelece que os Provedores de Serviços de Internet (ISPs) devem cumprir com uma série de obrigações, como o respeito à neutralidade de rede, a guarda de registros de conexão por um determinado período e a adoção de medidas de segurança para proteger os dados pessoais dos usuários. Os ISPs também têm a responsabilidade de cumprir ordens judiciais para a remoção de conteúdos ilegais. Ainda segundo essa lei, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) desempenha um papel relevante na sua aplicação, uma vez que é responsável pela fiscalização e pela aplicação das normas de proteção de dados pessoais. A ANPD também tem o poder de aplicar sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações previstas na lei do Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014).

É importante destacar que a aplicação do Marco Civil da Internet é auxiliada pela elaboração de regulamentações e normas complementares. Diversos órgãos, como a ANPD e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), têm a função de elaborar diretrizes e orientações técnicas para facilitar a aplicação e o cumprimento da lei (BRASIL, 2014). O Marco Civil da Internet também prevê a participação da sociedade civil na tomada de decisões relacionadas à internet. O CGI.br, por exemplo, é composto por membros do governo, da academia, do setor empresarial e da sociedade civil, e desempenha um papel fundamental na formulação de políticas e diretrizes para o uso da internet no país (BRASIL, 2014).

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, por sua vez, também estabelece que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem por objetivo zelar pela proteção de dados pessoais e fiscalizar o cumprimento da referida lei. A ANPD, de acordo com este instrumento normativo, tem por competência a elaboração de diretrizes, fornecimento de orientações e aplicação de sanções em caso de descumprimento da LGPD. Ressalta-se que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica a todos os agentes que realizam o tratamento de dados pessoais, como empresas, organizações públicas, profissionais liberais, entre outros. Esses agentes são obrigados a adotar medidas de segurança, transparência e consentimento adequadas ao lidar com os dados pessoais dos indivíduos. Destaca-se também, a previsão da figura do Encarregado de Proteção de Dados (DPO), um profissional responsável por orientar e monitorar o cumprimento da LGPD dentro das organizações (BRASIL, 2018).

No que tange à aplicação da Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann), observa-se que a mesma requer uma tripla atuação: das autoridades competentes, do sistema de justiça e da polícia para investigar e punir práticas ilegais relacionadas à invasão de dispositivos eletrônicos e à divulgação não autorizada de conteúdo privado (BRASIL, 2012). Por sua vez, no que concerne à aplicação do CDC (Lei nº 8.078/1990) no contexto de proteção ao direito à privacidade, observa-se que esta é feita envolvendo diversos aspectos, quais sejam: informação adequada e clara, consentimento e finalidade, proteção contra práticas abusivas, responsabilidade das empresas e direito à privacidade e à honra. Acerca do primeiro aspecto, O CDC estabelece o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos. Isso inclui a necessidade de as empresas fornecerem informações transparentes sobre como os dados pessoais dos consumidores serão coletados, armazenados e utilizados, permitindo que os consumidores tenham ciência sobre o tratamento de suas informações (BRASIL, 1990).

Em relação ao aspecto do consentimento e finalidade, O CDC reforça a importância do consentimento informado na relação de consumo. Ele estabelece que o consumidor deve ser informado sobre a finalidade da coleta de seus dados pessoais e deve consentir expressamente com seu uso. No que tange à proteção contra práticas abusivas, o CDC proíbe aquelas práticas que possam violar a privacidade dos consumidores. Isso inclui o uso indevido de dados pessoais, como o compartilhamento não autorizado com terceiros, o envio de mensagens não solicitadas (spam) e a divulgação não autorizada de informações pessoais. O CDC também estabelece a responsabilidade das empresas por danos causados aos consumidores, incluindo danos à privacidade. Caso ocorram violações à privacidade, os consumidores têm o direito de serem indenizados pelos danos sofridos. Acerca dos direitos à privacidade e à honra, o CDC reconhece que estes são fundamentais na relação de consumo. Assim, as empresas devem respeitar a privacidade dos consumidores e garantir a confidencialidade e a segurança das informações pessoais coletadas (BRASIL, 1990).

GÊNERO E PRIVACIDADE DIGITAL: DESAFIOS INTERSECCIONAIS NA PROTEÇÃO JURÍDICA

As discussões sobre o direito à privacidade no ambiente digital ganham contornos ainda mais complexos quando atravessadas pelas questões de gênero.

Diversas pesquisas e relatórios apontam que mulheres, sobretudo aquelas que atuam em espaços públicos e digitais como jornalistas, ativistas, artistas e influenciadoras, estão mais expostas a práticas de violência virtual que violam frontalmente sua privacidade, como o vazamento não consentido de imagens íntimas, o cyberstalking, a exposição pública de dados pessoais e o uso de tecnologias de manipulação de imagem, como deepfakes, para a criação de conteúdos pornográficos falsos.

De acordo com relatório da ONU Mulheres (2022), as mulheres representam a maioria das vítimas de violência baseada em gênero online, sendo os ataques frequentemente marcados por conteúdo sexualizado, ameaças e tentativas de silenciamento. No Brasil, essa realidade é agravada pela cultura de hipersexualização do corpo feminino e pela naturalização da violência simbólica contra as mulheres, o que torna os mecanismos de proteção e denúncia menos eficazes e, muitas vezes, revitimizantes (SILVA; PINHEIRO, 2021).

O direito à privacidade, nesses casos, deve ser compreendido como elemento fundamental para a garantia da dignidade, da autonomia e da liberdade das mulheres. A violação da privacidade de mulheres no ambiente digital frequentemente assume caráter misógino, com o objetivo de humilhar, intimidar e controlar seus corpos e vozes. Assim, as agressões online tornam-se extensões das desigualdades estruturais que já marcam o espaço físico (CITRON, 2014). A atuação do Estado, portanto, deve considerar esse recorte de gênero na formulação e aplicação de políticas públicas e instrumentos normativos.

A Lei Carolina Dieckmann, por exemplo, surgiu justamente em resposta a um caso emblemático de violação da privacidade de uma mulher, e representou um avanço importante. Contudo, ainda são necessários aperfeiçoamentos legislativos e institucionais que reconheçam e enfrentem as especificidades da violência digital de gênero, promovendo mecanismos de acolhimento, responsabilização dos agressores e educação digital para a equidade (CANABARRO; BAPTISTA, 2020). O fortalecimento da perspectiva interseccional, que leve em conta não apenas o gênero, mas também marcadores como raça, classe, identidade de gênero e orientação sexual, é imprescindível para a construção de um ambiente digital mais seguro e justo para todas as pessoas, especialmente para aquelas que historicamente têm suas vozes marginalizadas ou silenciadas.

A ausência de uma abordagem interseccional nas políticas públicas de proteção à privacidade digital contribui para a reprodução de um sistema que negligencia as múltiplas camadas de vulnerabilidade enfrentadas por determinados grupos. Mulheres negras, indígenas, trans e periféricas estão mais expostas às violações de privacidade online, mas frequentemente invisibilizadas nas estatísticas e nos debates institucionais. Como apontam Gherardi e Silva (2020), essas mulheres experimentam uma “hipervisibilidade subordinada”, sendo constantemente expostas e, ao mesmo tempo, desprovidas de proteção eficaz. A ausência de representatividade dessas vozes nos espaços de formulação normativa e nos mecanismos institucionais de denúncia compromete a efetividade das respostas do Estado diante da violência digital de gênero.

Além disso, a responsabilização das plataformas digitais diante de conteúdos que violam a privacidade de mulheres ainda é insuficiente. As grandes empresas de tecnologia operam com base em políticas de moderação opacas, com critérios que muitas vezes reproduzem estigmas e silenciamentos. Segundo relatório da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da CIDH (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2011), é essencial que o setor privado assuma compromissos com os direitos humanos, especialmente no que diz respeito à liberdade de expressão e à proteção contra discursos de ódio e práticas misóginas. No entanto, como observa Citron (2014), a lógica algorítmica das plataformas tende a favorecer a viralização de conteúdos sensacionalistas e violentos, ampliando os danos causados às vítimas e dificultando sua reparação.

O ordenamento jurídico brasileiro, embora avance em alguns pontos, ainda carece de uma tipificação penal específica para práticas como deepfakes de cunho sexual, que não se enquadram plenamente nas normas existentes. A Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) representam marcos relevantes, mas sua eficácia depende de constante atualização e da articulação com outras esferas do direito, como os direitos das mulheres e a proteção contra a violência de gênero. De acordo com Canabarro e Baptista (2020), a fragmentação da legislação e a escassez de julgados que reconheçam a violência digital como expressão da desigualdade de gênero revelam a urgência de um sistema jurídico mais coeso e sensível às especificidades dessa nova forma de agressão.

Por fim, a educação digital com perspectiva de gênero surge como instrumento fundamental para a prevenção das violações de privacidade e para a promoção da cidadania digital. Iniciativas que estimulem a alfabetização midiática e tecnológica, aliadas à formação crítica sobre desigualdades de gênero, podem contribuir para a construção de uma cultura digital mais ética, inclusiva e segura. Segundo Castells (2009), o empoderamento na sociedade em rede depende da capacidade dos indivíduos de acessar, interpretar e reagir às dinâmicas digitais. Nesse sentido, políticas públicas de inclusão digital com recorte interseccional voltadas a escolas, universidades e comunidades periféricas, são essenciais para garantir que os direitos fundamentais, como a privacidade e a liberdade de expressão, sejam efetivamente usufruídos por todas as pessoas, independentemente de sua identidade de gênero, raça ou classe social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise empreendida ao longo deste artigo permitiu compreender que a privacidade, enquanto direito fundamental, encontra-se cada vez mais tensionada diante das dinâmicas próprias do espaço digital, sobretudo quando associada ao exercício abusivo da liberdade de expressão. A internet, embora se apresente como importante meio de democratização da informação e do discurso público, também tem sido palco de violações profundas à dignidade humana, com destaque para os impactos desproporcionais sofridos por mulheres.

A partir da revisão teórica e da legislação vigente no ordenamento jurídico brasileiro, observou-se que há um arcabouço normativo relevante voltado à proteção da privacidade no ambiente virtual, como o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei Carolina Dieckmann. No entanto, a realidade mostra que essas normas, embora avancem na positivação de garantias, carecem de mecanismos eficazes de implementação, fiscalização e, sobretudo, de uma aplicação sensível às interseccionalidades que marcam a sociedade brasileira.

Ao tratar da temática sob a perspectiva de gênero, ficou evidenciado que as mulheres, especialmente aquelas que ocupam o espaço público ou que integram grupos minorizados, são desproporcionalmente afetadas por práticas digitais violentas que ferem diretamente sua privacidade. Tais práticas, além de exporem fragilidades da regulação vigente, demonstram que o discurso da neutralidade das tecnologias não se

sustenta diante das desigualdades estruturais que perpassam o acesso e o uso da internet.

Dessa forma, conclui-se que a efetiva proteção do direito à privacidade no espaço digital requer não apenas o aperfeiçoamento da legislação, mas também a adoção de políticas públicas comprometidas com a equidade de gênero, a inclusão digital e a educação para o uso consciente das tecnologias. É necessário avançar para além da lógica meramente repressiva, fortalecendo medidas de prevenção, acolhimento e responsabilização que contemplem as especificidades das violências digitais de gênero.

A construção de um ambiente digital seguro e democrático passa, portanto, por uma compreensão ampliada do direito à privacidade, não como um obstáculo à liberdade de expressão, mas como seu complemento indispensável, especialmente quando o objetivo for garantir a dignidade, a autonomia e a integridade de todos os sujeitos, em especial daquelas que historicamente foram silenciadas ou invisibilizadas. Trata-se, enfim, de afirmar a centralidade da privacidade como pilar de justiça e cidadania na era digital.

REFERÊNCIAS

- ABATTE, J. *Inventing the Internet*. Massachusetts: MIT Press, 2000.
- BENTO, L. Liberdade de expressão na internet: alguns parâmetros internacionais e o direito brasileiro. *Revista do Direito UNISC*, Santa Cruz do Sul, n. 43, p. 73-97, 2014.
- BITTAR, C. *Os direitos da personalidade*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- BONAVIDES, P. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Malheiros, 2018.
- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.
- BRASIL. Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União: seção 1, p. 23941, 31 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.
- BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

BRASIL. Lei n. 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 29 jul. 2025.

CANABARRO, D.; BAPTISTA, E. Violência de gênero e tecnologias digitais: entre os limites da legislação e a busca por justiça. *Revista Direito e Práxis*, v. 11, n. 4, p. 2341–2373, 2020.

CANABARRO, D; BAPTISTA, P. Violência de gênero e proteção de dados pessoais: desafios da LGPD no enfrentamento da violência contra a mulher na internet. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, v. 10, n. 2, 2020.

CANCELIER, M. O direito à privacidade hoje: perspectiva histórica e o cenário brasileiro. *Revista Sequência*, n. 76, p. 213-240, 2017.

CASTELLS, M. *A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.

CITRON, D. *Hate Crimes in Cyberspace*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.

CITRON, D. *The Fight for Privacy*. New York: W. W. Norton and Company, 2022.

DALLARI, D. *Direitos Humanos e Cidadania*. Salvador: Moderna, 2004.

GHERARDI, P.; SILVA, T. Violências de gênero na internet: entre o controle, a culpabilização e o silenciamento. In: LEITE, Nathalia Oliveira (org.). *Gênero, internet e tecnologia*. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.

GOMES, O. *Introdução ao Direito Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

JANE, E. *Misogyny Online: A Short (and Brutish) History*. SAGE Publications, 2017.

JÚNIOR, D. *Curso de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm, 2019.

MANTILLA, K. Gendertrolling: Misogyny Adapts to New Media. *Feminist Studies*, v. 39, n. 2, 2013.

MIRANDA, P. *Tratado de Direito Privado*. São Paulo: RT, 1983.

NADER, P. *Curso de Direito Civil: Obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

ONU MULHERES. *Violência online contra mulheres e meninas. Relatório de 2022*. Disponível em: <https://www.onumulheres.org.br>. Acesso em: 29 jul. 2025.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. *Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet, 2011*. Disponível em: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&IID=2>. Acesso em: 8 fev. 2023.

SARLET, I. *A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018.